

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

А. Степанян¹

Аннотация:

В данной статье рассматривается актуальная проблема – формирование навыков говорения на иностранном языке. Обучение разговорной речи на иностранном языке и формирование навыков разговорной речи является конечной целью обучения иностранному языку. В этом заключается актуальность проведенного исследования.

Ключевые слова: говорение, учебный процесс, языковой барьер, формирование, трудности, возможности

doi: <https://doi.org/10.2024/y7epc751>

Основная цель изучения иностранного языка как предметной области образования видится в овладении умением учащихся общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании коммуникативной компетентности, т. е. способности и готовности осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с пониманием иностранных текстов, письмо). Формирование коммуникативной компетентности является основной и ведущей целью обучения. Сегодня он особенно актуален. Опыт показывает, что наибольшие трудности в иноязычном общении испытывает человек, воспринимающий речь на слух. Однако устное общение, роль которого в настоящее время стала особенно значимой, невозможно без понимания речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый выступает и как говорящий, и как слушатель. Речь – чрезвычайно многоплановое и сложное явление. Во-первых, он выполняет функцию средства общения в жизни человека. Во-вторых, речь – это один из видов человеческой деятельности. В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности речи возникает ее продукт – высказывание. И как деятельность, и как продукт говорение обладает определенными характеристиками, которые служат ориентиром в обучении, поскольку подсказывают, какие условия необходимо создать для развития говорения, а также являются критериями оценки результатов обучения.

Диалог считается одним из наиболее эффективных средств развития и формирования речевых навыков при обучении иностранным языкам по правилу. Уникальная предрасположенность к речи, пластичность естественного механизма речевого усвоения, а также определенная независимость этого механизма от действия наследственных факторов, связанных с принадлежностью к той или иной национальности, — все это дает обучаемому возможность при соответствующих условиях, чтобы успешно овладеть иностранным языком. Расширение международных

¹ Степанян Альбина Анатольевна, СамГИИЯ

контактов и сотрудничества на всех уровнях, выход в мировое образовательное пространство поставили перед обучающимися иностранному языку задачу организовать образование на таком уровне, чтобы учащиеся могли участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке и самостоятельно совершенствовать свой язык. иноязычно-речевую деятельность, которую они осваивают. Поэтому поиск путей повышения эффективности обучения иностранным языкам в последнее десятилетие активизировался.

Цель статьи – определить научные основы и методику формирования навыков говорения, собрать необходимые научные данные, которые прямо или косвенно связаны с изучаемым вопросом. Устная речь любого грамотного человека весьма отличается от письменной речи. Было бы ошибкой думать, что коммуникативный метод изучения французского языка предназначен только для легкой светской беседы. Те, кто хочет быть профессионалом в определенной области, регулярно читают публикации по своей тематике на иностранном языке. Имея большой словарный запас, они легко ориентируются в иностранном тексте, но поддерживать разговор с иностранным коллегой на ту же тему им стоит огромных усилий.

Коммуникативный метод изучения французского языка призван, прежде всего, убрать страх перед общением. Человек, вооруженный стандартным набором грамматических конструкций и словарным запасом в 500-1000 слов, легко найдет общий язык в незнакомой стране. Основная цель этого метода изучения французского языка – научить ученика сначала бегло говорить по-французски, а затем уже думать на нем. Немаловажно и то, что отсутствуют упражнения на механическое воспроизведение: их место занимают игровые ситуации, т.е. речь идет о внедрении в образовательный процесс ролевых игр, так как использование интерактивности на уроке французского языка является неотъемлемой частью устранения барьера при говорении на языке, работа с партнером, задания на поиск ошибок, сопоставления подключающие не только память, но и логику, умение аналитически и образно мыслить. Учебники французского языка часто содержат выдержки из французского словаря. Весь комплекс методик помогает создать франкоязычную среду, в которой учащиеся должны «функционировать»: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, выражать свои мысли, делать выводы на французском языке. Французский язык очень тесно переплетен с культурными особенностями страны, поэтому курсы обязательно включают в себя страноведческий аспект. Французы считают необходимым дать человеку возможность легко ориентироваться в мультикультурном мире, и это легко сделать с помощью такого мощного объединяющего фактора, как французский язык.

Проще говоря, во главу угла ставится популярный сейчас индивидуальный подход. Все без исключения французские методы изучения французского языка направлены на развитие четырех языковых навыков: чтения, письма, говорения и аудирования.

При этом большой акцент делается на использовании аудио, видео и интерактивных ресурсов. Полезные советы по формированию коммуникативной компетенции французского языка – это:

Практиковать свой язык везде, где можете. Любая практика хороша – для устранения барьера говорения на иностранном языке, используйте

простые структуры предложений, которые, как вы знаете, являются правильными, чтобы вы могли сосредоточиться на своей правоте.

Попробуйте поэкспериментировать с тем, что вы знаете. Используйте слова и фразы, которые вы знаете, в новых ситуациях. Носители французского языка, скорее всего, поправят вас, если вы неправильно используете слова и грамматику. Экспериментирование со словарем также является хорошим способом получить обратную связь.

Постарайтесь не переводить на родной язык. Это займет слишком много времени и сделает вас более сдержанным.

Если вы забыли слова, постарайтесь выйти из ситуации и «заполнить» разговор. Это лучше, чем хранить полное молчание.

Задача преподавателя иностранного языка – обеспечить активную деятельность каждого обучающегося на протяжении всего урока, максимально используя время разговора каждого ученика. Групповая форма работы позволяет реализовать эту задачу. Это также способствует формированию у студентов навыков и умений самостоятельной работы в освоении иностранного языка.

Коммуникативная компетенция основана на том, что процесс обучения является моделью процесса общения. Как и любая модель, процесс обучения в некоторых аспектах упрощен по сравнению с реальным процессом общения, но адекватен ему по основным параметрам.

Всем известно, что есть 4 способа выучить язык: это слушать, говорить, читать и писать. Все они в совокупности позволяют студенту добиться хороших результатов в изучении языка. При изучении французского языка аудирование (аудирование) позволяет заметно улучшить разговорные навыки. Несмотря на то, что это самый первый из навыков, он не является ни самым простым, ни бессмысленным. Мы должны научиться слышать разные варианты французского языка и должны слушать его постоянно, если хотим хорошо понимать язык и говорить на нем правильно, бегло и осмысленно. Было бы ошибкой думать, что коммуникативная компетенция изучения французского языка предназначена только для легкой светской беседы. Те, кто хочет быть профессионалом в определенной области, регулярно читают публикации по своей тематике на французском языке. Коммуникативный метод изучения французского языка призван, прежде всего, убрать страх перед общением.

Список использованной литературы:

[1]. *Методика преподавания иностранных языков в начальной школе: Конспект лекций.* – Иркутск: Издательство Иркут. Государственный пед. ун-та, 2006. – 58 с.

[2]. *Мирульд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные основы коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе.* – Москва, 2000. – № 4. – ПП. 9-15

[3]. *Харламова М.В. Использование «идеологических сетей» на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе.* – Москва, 2005. – №1 – С.3 – 9.

[4]. *Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся // Под ред. Давыдова В.В., Неждова Т.А. – Москва: ИНДОР, 2003. – 112 с.*